

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. DOMINGO O. DECREPITO, JR.

Assistant Professor III

Northern Iloilo State University- Main Campus

ddominicdecrepito@gmail.com

“SUGAT NA GAWA NG TAO”

Sa huling buntong-hininga ng kalikasan
Umuulang abo sa sira niyang kagubatan
Ang awit ng ibon ngayo'y daing ng kabundukan
Pinalit ng ingay ng pabrika't usok sa kalangitan

Mga ilog na dati'y salamin ng pag-asa
Ngayo'y kumukulung lason sa bawat pag-agos nila
Isda'y lumulutang, patay sa gitna ng dusa
Hinugasan ang kasalanan, ngunit dumi'y galing sa tao rin pala

Hangin na dati'y yakap ng umaga
Ngayo'y mabigat, mausok, mapait na simoy na sira
Bawat paghinga, paalala ng ating pagkukulang na sala
Bawat punong pinuputol, sugat sa dibdib ng Inang lupa

Huling hininga ng kalikasan, dahan-dahang nawawala
Kung hindi titigil sa paghiwa ng sugat na gawa ng tao sa kanya
Bukas ay baka wala nang mundong kilala
Kaya't ngayon pa lang, hilumin na ang sugat bago tuluyang mawala

